

Consequências psicológicas na menopausa

Agatha Yara Rocha Ribeiro¹
Pedro Henrique Guterres De Moraes Silva²

¹Psicologia – Universidade Ceuma, agathayararocharibeiro@gmail.com

²Psicologia – Universidade Ceuma, pedrohenriqueguterres01@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17221168

Introdução: A menopausa e o climatério são fases naturais de transição feminina, marcadas por alterações hormonais que afetam a saúde mental e emocional, causando ansiedade, depressão, irritabilidade e mudanças de humor, comprometendo autoestima, relacionamentos e qualidade de vida. **Objetivos:** Investigar as consequências psicológicas e emocionais da menopausa e do climatério, analisando seus resultados na saúde mental, bem-estar e na qualidade de vida. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura narrativa realizada por meio de consultas no Google Acadêmico. Descritores utilizados: “menopausa, saúde mental e consequências psicológicas”. Foram selecionados artigos científicos publicados nos últimos anos que abordavam os efeitos emocionais e comportamentais desse período. **Resultados/Discussões:** Os estudos encontrados evidenciam que a menopausa está frequentemente associada a sintomas psicológicos como ansiedade, depressão e oscilações de humor. Em alguns casos, foram relatados impactos negativos na autoestima e na imagem corporal, bem como prejuízos na qualidade de vida. Verificou-se ainda que fatores como suporte social, histórico de saúde mental e contexto cultural podem intensificar ou atenuar esses efeitos. **Conclusão:** Conclui-se que a menopausa e o climatério impactam de forma significativa a saúde mental feminina, favorecendo o surgimento de ansiedade, depressão, irritabilidade e alterações de humor. É essencial oferecer suporte integral, com estratégias terapêuticas e apoio psicossocial, para promover bem-estar e qualidade de vida.

Palavras-Chave: Autoestima; Menopausa; Qualidade de Vida; Saúde Mental; Sintomas Psicológicos.